

MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345136>

Tursunov Mirshod Shodiyevich.

*Buxoro davlat universiteti Jismoniy madaniyat
fakulteti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, professional sportchilarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz tizim yaratilganligi, sport sohasiga oid Prezident va Vazirlar Mahkamasining qarorlari haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Byudjet, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, Universiada, professional.*

Abstract: *This article provides brief information about the popularization of physical culture and sports in our country, the creation of a continuous system of training professional athletes, the decisions of the President and the Cabinet of Ministers in the field of sports.*

Keywords: *Budget, culture, education, science, Universiade, professional.*

Аннотация: *В данной статье представлена краткая информация о развитии физической культуры и спорта в нашей стране, создании непрерывной системы подготовки профессиональных спортсменов, решениях Президента и Кабинета Министров в области спорта.*

Ключевые слова: *Бюджет, культура, образование, наука, Универсиада, профессионал.*

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, yoshlar o'rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g'urur-iftixor bag'ishlaydi.

O'zbekistonda davlat mustaqilligi qo'lga kiritilgach, madaniyat, ta'lim, ilm-fan bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport ishlariga katta e'tibor qaratildi. Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'ning muttasil ortib borishi ham mamlakatda

jismoniy tarbiya va sport sohasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralib, sohaga bo'lgan katta e'tibor ko'rsatkichidir

Mustaqillik yillarida bu borada keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Shahar va qishloqlarda zamonaviy sport komplekslari bunyod etildi. "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada musobaqalari yoshlarni ommaviy sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylandi.

Mustaqillik sharofati bilan milliy sport turlarining qayta tiklanishiga va ularning sport turi sifatida xalqaro miqyosda e'tirof etilishiga imkoniyatlar yaratildi. 1992-yildayoq Termiz va Shahrisabz shaharlarida milliy kurash bo'yicha ilk xalqaro musobaqa o'tkazildi.

Iste'dodli bolalarni tanlash va professional sportchilarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz tizim yaratildi. Umumta'lim maktablari va bolalar sport majmualaridagi mashg'ulotlarda qobiliyati ko'zga tashlangan o'g'il-qizlar bolalar va o'smirlar sport maktablari, sport kollejlariga olinib, professional yondashuvlar asosida tarbiyalanmoqda. Oliy o'quv yurtlari va o'quv-yig'in mashg'ulotlarida mahoratini oshirmoqda.

Buning natijasida mamlakatimiz sportchilari jahonning nufuzli musobaqalarida yuksak g'alabalarni qo'lga kiritib, xalqimiz salohiyatini butun dunyoga namoyon qilmoqda. Xususan, sportchilarimiz 2016-yili Braziliyada o'tgan Olimpiya o'yinlarida 13 ta, Paralimpiya o'yinlarida 31 ta medalga sazovor bo'lib, yurtimiz sporti tarixidagi eng yuqori natijalarga erishdi.

Respublikamizda jismoniy madaniyat sohasida zamonaviy mutaxassislar tayyorlash tizimi mukammal darajada tashkil etilgan. Sohada yetakchi va markaziy oliy o'quv yurti hisoblanmish O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutida ko'plab oliy ma'lumotli jismoniy madaniyat mutaxassislari, sport murabbiylari tayyorlanadi. Mazkur oliy dargohda mamlakatimizning sohaning eng yetakchi olimlari va sport murabbiylari bo'lajak mutaxassislarga saboq beradilar. Undan tashqari Respublika viloyatlarining universitetlari, pedagogika institutlari qoshidagi mavjud jismoniy tarbiya fakultetlari ta'lim tizimini ko'plab oliy ma'lumotli jismoniy tarbiya o'qituvchilari bilan taminlaydi. Shuningdek, keyingi yillarda tashkil etilgan Olimpiya zahiralari akademiyalarida sportchilar tayyorlash bilan birga o'rta maxsus ma'lumotli sport murabbiylari ham tayyorlanadi.

Oliy o'quv yurtlari talabalarining «Universiada» sport musobaqalari uzluksiz o'tkazilib kelinmoqda.

Jismoniy tarbiya va sportni ommaviylashtirish bo'yicha Prezident va Vazirlar Mahkamasining qarorlari butun jismoniy tarbiya

— sport harakatini jadallashtirish xususiyatiga ega bo'lgan bir muhim masalalarni hal etadi.

— Sport klublari va aholi turli qatlamini sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish klublari.

— Mahalla sog'lomlashtirish harakatiga hissasini qo'shish.

— "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlarini kiritish.

— 2000 yildan umumxalq "Sport bayrami" ni joriy etish.

— Talabalar sport harakati va "Talaba" sport jamiyatini tashkil etish:

— Sport bazalarida yozgi hamda qishki sport turlari bo'yicha olimpiyachilarni tayyorlash;

— Milliy sport turlari, musobaqalari va o'yinlarini qayta tiklash. qaror qabul

qilinishi jismoniy tarbiya va sport tizimi uchun mamlakatimiz aholisini jismoniy tarbiya va sport vositalari yordamida sog'lomlashtirish .

Mamlakatimizda kundun-kunga sport sohasida yangiliklar kiritilyabdi. Sport sohasi miqyosidagi 12 mingdan ziyod sport inshootiga yoshlarni maksimal darajada qamrab olish choralari ko'rildi, barcha umumta'lim maktablari sport anjomlari bilan to'liq jihozlanadi. Shu bilan birga, olis va chekka hududlarda yengil konstruksiyali sendvich panellardan kichik sport zallari va sun'iy qoplamali maydonlar qurildi. Bolalar va o'smirlar sport maktablari soni yanada ko'paytirildi

Respublikamizda ham sport sohasida ko'pgina qarorlar qabul qilindi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH VA OMMALASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA

• jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanayotgan aholining umumiy sonini 30 foizgacha, sport tashkilot va muassasalarida shug'ullanayotgan yoshlarning umumiy sonini 20 foizgacha oshirish;

• davlat sport ta'limi muassasalarida trener va mutaxassislarning sifat tarkibi, xususan oliy ma'lumotli xodimlar sonini bosqichma-bosqich 80 foizgacha yetkazish;

• joylarda yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni tanlab olish (seleksiya)ning samarali va shaffof to'rt bosqichli – tashkilot-tuman (shahar)-hudud-respublika tizimini ishlab chiqish va joriy etish;

kabi bir bir qancha sportga bog'liq qarorlar imzolanyabdi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Шукуров, М. Н. (2021). Курашшиларнинг организмига кластерланган махсус тайерлов техник машқларининг таъсири. Наманган Давлат Илмий Ахборотномаси, 366-369.
2. Jurayev, I. B. (2021). Futzal hakamlarining jismoniy tayyorgarlilarini yaxshilash hamda mavsumiy topshiriladigan fifa fitness testiga tayyorlash. Internauka, 4(180),
3. <http://www.ddsmfa.uz/uz/sportni-yanada-ommalashtirish-mahoratli-murabbiy-va-sportchilarni-tayyorlash-masalalari-muhokama>

